

Enredadxs en la memoria colectiva

Autorxs:

Lic. Micaela A. Arnaudo
y Lic. Serafin Gonzalez

iphs

instituto de política,
sociedad e intervención social
facultad de ciencias sociales

facultad de ciencias
sociales

SEU

Secretaría
de Extensión
Universitaria

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Índice

Presentación	01
Luciano Delanne – 20 poemas para llegar a diciembre	04
Experiencias de participación	05
Promotorxs de Salud del Hospital Josefina Prieur (Asociación Civil Remanyao)	06
Comisión de Carnaval del Consejo Municipal de Cultura	09
Oniria Espacio Cultural	12
Academia Solidaria de Arte	15
Espacio Villa Allende	18
Fundación Museo Histórico y Cultural Villa Allende	21
Grupo Tacku	24
Grupo Scout N° 297 Cura Brochero 292	27
Grupo Movimiento Semilla	30
Memoria Colectiva: aproximaciones para pensar(nos).....	33
Fragmento Colectivo Juguetes Perdidos	39
Agradecimientos	41

Presentación

Esta producción es el resultado del trabajo realizado en el marco del proyecto de extensión “Habitando ciudad(anía) con jóvenes” de la convocatoria de Beca de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU-UNC), y retoma reflexiones de nuestro Trabajo Final de Grado de la Licenciatura en Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Enredadxs en la memoria es un fragmento de lo compartido por diversos espacios de participación juvenil de la ciudad de Villa Allende en entrevistas y talleres realizados con referentxs y miembrxs de las organizaciones.

La bitacóra, como una apuesta por construir la memoria colectiva de participación, permitió visibilizar el accionar de las organizaciones, acompañado de los relatos y valoraciones de sus protagonistas.

iphs

instituto de política,
sociedad e intervención social
facultad de ciencias sociales

facultad de ciencias
sociales

SEU

Secretaría
de Extensión
Universitaria

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

En la ciudad de Villa Allende existen múltiples organizaciones de participación juvenil que han contribuido a la socialización de las juventudes, así como en el desarrollo de actividades y acciones concretas para y por la ciudad(anía). Las sinergias de articulación entre estos espacios fueron primordiales para reconocer las experiencias de participación que, acompañadas de diálogo continuo y permanente, nos permitieron pensar los modos de organizarse y elaborar planes de acción colectivos.

Por tal motivo, este proyecto buscó crear un dispositivo que reconstruya las trayectorias de los espacios de participación juvenil en la ciudad que rememore el accionar colectivo que estas organizaciones realizaron a lo largo del tiempo, como un aporte para las próximas generaciones y lograr un registro de las vivencias de las juventudes ya que esto permite que se piensen a sí mismas como agentes activos de los procesos en los que son partícipes, revalorizando su accionar previo como una apuesta hacia el trabajo colectivo, los espacios de debate y el intercambio para pensar prácticas alineadas a sus necesidades y anhelos.

Para esta producción acogemos las disposiciones de la Res. 567/2019 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y decidimos utilizar el lenguaje inclusivo de género, no sólo para respetar la percepción de las personas con las cuales trabajamos, sino también como científicas sociales comprometidxs en pensar formas de escritura y de producción de conocimiento que trasciendan el binarismo heteronormativo y reconozca la diversidad y multiplicidad de maneras de ser y vivenciar su identidad de género.

Asimismo, los colores, la estética y los elementos gráficos utilizados en la construcción de esta bitácora fueron pensados con el propósito de ilustrar la identidad de cada uno de los espacios con los que nos vinculamos a partir de las vivencias compartidas por sus protagonistas en la ejecución del proyecto extensionista.

Finalmente, retomamos el poema "Hagan lo que puedan" de Luciano Debanne como una invitación a seguir pensando la militancia y el accionar en territorio; así como un fragmento de "¿Quién lleva la gorra?" del Colectivo Juguetes Perdidos para reflexionar sobre la potencialidad que tiene la memoria colectiva para realizarle preguntas a nuestro presente.

Hagan lo que puedan por Luciano Debanne

04

Hagan lo que puedan, lo más que puedan.

Funden una murga, organicen una marcha, monten una obra de teatro, una kermés; postúlense a todos los cargos, peguen afiches, papeles, calcos, piñas a la policía infiltrada. Hagan lo que puedan: sean presidentes del país, del centro vecinal, del club, de la ONG, de la cooperadora de la escuela, del centro de estudiantes. O segundos, o terceros, o sean un montón.

Militen en un partido, en una organización, en una guerrilla, en un club de fútbol.

Hagan lo que puedan, lo que esté a su alcance, pero todo lo que esté a su alcance.

Den clases, charlas en aulas, en la calle, en los bares, en las iglesias, en la mesa familiar.

Cocinen un plato de comida, sirvan un plato de comida, regalen un plato de comida.

Cómprenle las medias al pibe, obsequien la moneda, miren con amor.

Escriban un panfleto, una noticia, un graffiti, un meme, un poema.

Hagan lo que puedan.

Nadie sobra, nada está de más.

Hagan lo que puedan y dejen hacer a los demás.

Después vemos.

Experiencias de participación

Promotorxs de Salud

Promotorxs de Salud del Hospital Josefina Prieur (Asociación Civil Remanyao) contó con una larga trayectoria en la salud y la accesibilidad a derechos. Entre las principales líneas de acción, la organización se vinculó con escuelas y barrios para la realización de talleres de ESI, brindar espacios de consejería sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva y también sobre consumo problemático.

Desde Promotorxs se realizaron campañas de sensibilización y participaron activamente en movilizaciones, como la Marcha de la Gorra y Marchas del 24M.

Lxs jóvenes contaban con una producción gráfica de una revista titulada: "Ser Joven" y en múltiples oportunidades se vincularon con otros espacios de la ciudad en festivales o murgas.

“De alguna manera intentábamos contribuir a que los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad pudieran tener otras oportunidades en relación a espacios de participación, espacios en donde poder volcar necesidades personales y, pensándolo siempre desde el colectivo, del encuentro con otrxs y construir otras formas de vivir posibles, dentro de los contextos donde cada unx nos encontrábamos.”
(Referenta Promotorxs, 2023)

“Y no sabemos tampoco cuánto le cambió la vida al otro, a la familia del fondo del poli, o sea, realmente el impacto no lo dimensionamos, no lo vamos a dimensionar y por eso es un gesto de amor... desconocemos sus impactos, pero para mí no hay que minimizarlo porque hay gente que capaz le cambió la vida y uno no lo sabe.” (Referenta Promotorxs, 2024)

“No hace falta intelectualizar todo, ni hacer grandes cosas, sino que pequeñas acciones sostenidas en el tiempo, para nosotros trabajo hormiga, pueden transformar la realidad.” (Referenta Promotorxs, 2024)

Comisión de Carnaval

Comisión de Carnaval del Consejo Municipal de Cultura es un espacio de encuentro y acción colectiva intergeneracional, en donde participan grupos de jóvenes y vecinxs que gestionan, organizan y desarrollan los carnavales barriales.

Los carnavales son resultado de ensayos y encuentros efectuados durante todo el año. Desde sus inicios la organización cuenta con coordinación y participación comunal y se constituye como un engranaje central de la política cultural de la ciudad.

“Queríamos que se entendiera que el carnaval no era una fiesta suelta, sino que es la fiesta del cierre de un proceso que se viene laburando. Es desde ahí que se plantea la comisión para sostener eso, e involucrar de verdad a vecinxs de forma activa. No sentarse a consumir carnaval o consumir cultura, que es a veces lo que se tiende a hacer, sino ser participantes protagonistas de generar una fiesta de carnaval.”
(Referenta Comisión de Carnaval, 2023)

“Yo encontré reflejado en la forma de vivir, caminar y construir el carnaval, ya sea por amigos que salen de ahí, también en la forma de participar en una ciudad, de vivir una ciudad, de vivir la cultura. Me di cuenta que existía la forma -que yo creía que era sólo teórica- de vivir en una comunidad y siendo vecina y un montón de cosas. Creo que aprendí la verdadera forma de construir algo colectivamente.”
(Referenta Comisión de Carnaval, 2023)

Oniria Espacio Cultural

12

Desde sus inicios, Oniria se conforma como un colectivo artístico, cultural y político signado por una fuerte militancia relacionada al derecho a la cultura. La organización ha realizado acciones destinadas al reconocimiento y visibilización de los espacios culturales de la ciudad, entre las que se destacan actividades como talleres, varietés, muestras y ciclos de música. Actualmente, Oniria funciona como una academia de música y llevan adelante ciclos itinerantes en la Casa de la Cultura.

“Algo de todo lo que se hizo, plantó, aunque sea una mini semillita... Son muchos años de estar, estar, estar. Entonces, hay muchas cosas de la política cultural que se fueron dando más allá de una decisión de la municipalidad, sino por lo que se viene haciendo por debajo. El Consejo de Cultura siempre tuvo una apuesta fuerte para descentralizar y llevar talleres a los barrios.” (Referenta Oniria, 2023)

Academia Solidaria de Arte

La academia fue espacio cultural que brindó clases de música a niñxs y jóvenes de la ciudad. ASA estaba conformado por un equipo interdisciplinario de profesores, psicólogxs, artistas, emprendedores, padres y madres, así como alumnx, coordinadorxs y voluntarixs.

La academia se encontraba fuertemente vinculada con la comunidad y tenía como objetivo la realización de devoluciones solidarias, las cuales facilitaron el intercambio del espacio con colegios y barrios donde llevaron adelante múltiples actividades. En los encuentros se abordaban temáticas concernientes a las juventudes tales como la ESI, los vínculos afectivos y los valores.

“La ASA fue un espacio de contención muy grande y muy fuerte para un montón de gente porque se trataban temas que en la adolescencia está mortal que se hablen y que en los coles no se habla: la ESI, por ejemplo, también se hablaba un montón sobre el bullying, sobre la autoestima, sobre la relación con los padres, sobre abusos, sobre el amor, sobre el respeto, sobre la solidaridad, porque uno de los fundamentos que tenía la organización, era ser personas solidarias.” (Referenta ASA, 2024)

“Siento que está buenísimo recordar porque vuelvo a traer a la mesa todo eso que aprendí y a veces me olvido que yo fui eso o que aprendí eso y está buenísimo recordar para volver a vivir, en cierta forma. No voy a volver a experimentar lo mismo, pero ya tengo el recuerdo de cosas re lindas, de que la pasé re lindo y de que aprendí mucho y lo puedo seguir llevando. Creo que algo que nos quedó cuando la ASA se terminó fue esta idea de que ASA somos todxs. Entonces, si ASA soy yo, puedo seguir repitiendo todas esas dinámicas... de decir: “yo esto lo aprendí acá y te lo comparto”.” (Referenta ASA, 2024)

Espacio Villa Allende fue una organización juvenil política constituida con el objetivo de visibilizar las problemáticas sociales que atraviesan la ciudad. Las actividades desarrolladas por lxs participantes estuvieron vinculadas a garantizar la participación ciudadana de las juventudes y garantizar el acceso a la educación.

Lxs participantes coordinaron jornadas como "Estudiar y Trabajar en Villa Allende", así como movilizaciones para marchas del 8M, 24M, Marcha de la Gorra o en apoyo y acompañamiento en la lucha docente universitaria.

“Pensamos que lxs jóvenes se tienen que empezar a organizar, cada unx viene de diferentes ámbitos juveniles, armemos otra cosa. Y estuvo bueno porque también fue una movida independiente, como la necesidad de juntarse y eso los aglomeró a todxs.” (Referente EVA, 2024)

“Yo creo que sienta un precedente para que las próximas personas que tengan ganas de sumarse, de participar, tengan un registro histórico de que hay cosas que ya se hicieron, que hay un montón de cosas que hay que mejorar y que les sirva para poder activar para próximas actividades o militar o disputar. Porque militar desde cero o intentar participar desde cero siempre es muy difícil y eso te ayuda como a sortear un montón de barreras. De nuevo, es muy importante para mí en Villa Allende que existan estas cosas y que haya un registro, porque lo que le falta mucho a Villa Allende es la identidad propia, entonces, eso colabora, y a partir de ahí pueden crearse un montón de cosas. Sin identidad no hacemos nada, o sea, es muy difícil poder activar algo. Me parece que es súper importante poder hacer todo ese trabajo.” (Referente EVA, 2024)

Museo Villa Allende

Fundación Museo Histórico y Cultural Villa Allende es un espacio de encuentro encargado de promover la cultura y la memoria colectiva de la ciudad. Además de contener archivos históricos, el museo ofrece ciclos de cine y lectura, muestras artísticas, presentaciones de libros, encuentros en el marco del 8M y el 24M y talleres de escritura.

Sus referentxs han sido militantes por los Derechos Humanos y han acompañado el proceso organizativo de diversos espacios de participación ciudadana.

“Yo creo que el museo desde que se creó, tiene un compromiso con los derechos humanos y no hay 24 y no hay marzo y no hay diciembre, que no tenga algo que ver con la temática de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos no se refieren al pasado, sino al hoy; es decir, como reivindicación de todo lo acontecido. Así que creo que eso es lo importante a tener en cuenta.” (Referenta Museo, 2024)

“La primera foto que nos sale son las actividades que pueden ser una película, una muestra, y en esas fotos están representadas personas que conozco, que quiero, familias con las que hemos crecido juntos y en esa foto hay risas, hay abrazos, hay el compartir de la palabra... sería una foto entremezclada pero siempre desde un lugar de encuentro y participación donde el eje central es el respeto, el amor y que todo el mundo trae acá otros espacios de participación que se mezclan con el nuestro, aunque ese día vengan a ver una peli, a ver una muestra, indudablemente traen su espacio y lo dejan plasmado.” (Referenta Museo, 2024)

Grupo Tacku

Grupo Tacku fue una organización socioambiental interdisciplinaria de vecinxs movilizadxs por el interés en la conservación del ambiente rural-urbano y formar una ciudadanía consciente del territorio habitado. El espacio participó activamente en conjunto con la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, así como también en el Consejo de Ambiente de Villa Allende.

Grupo Tacku realizó La Cruzada por la Soberanía del Agua y la Tierra, encuentros culturales, actividades de reforestación, talleres de alimentación saludable y conciencia medioambiental, cartelería social y artística, así como se plantearon encuentros con colegios para realizar visitas a la reserva.

“De lo ambiental hay algo que es como desalentador en la generalidad... si nos ponemos a pensar en cambio climático, son como un montón de cosas tan grandes, y por ahí las actividades de participación en estos espacios colectivos, me parece que tiene que ver con sacarnos la impotencia y ver el potencial para cambiar cada una de esas cosas, aunque parezca súper grande. Y ver más allá.” (Referenta Grupo Tacku, 2023)

“Las actividades no son puramente de protesta, sino, obviamente, que está vinculado a todo lo que tiene que ver con encuentros, tanto el compartir una comida, compartir música, que haya una radio abierta. Entonces, también me parece que una de las características de estos espacios socioambientales es que hay un gran vínculo de amistad que termina trascendiendo muchas veces... Hay muchas actividades sinérgicas que van acompañando todo el movimiento y también me parece como que pertenece a la misma coherencia del hecho de que estos vínculos con otras organizaciones, con otras personas generan amistad y vínculos amorosos.” (Referenta Grupo Tacku, 2023)

Desde su creación en 1971. Grupo Scout N° 297 Cura Brochero 292 ha sido un espacio de promoción de derechos a la recreación y la autonomía a partir de la enseñanza de los valores del scoutismo, contribuyendo a la comunidad en el cuidado al medioambiente, realizando actividades solidarias y participando en festivales y eventos culturales de la ciudad. Algunas de las actividades propias del Scoutismo son: encuentros semanales entre las tropas y la realización de campamentos.

Grupo Scout

“Los Scout nos terminaron definiendo la personalidad, la identidad. Para nosotros fue un estilo de vida, una la forma de vivir. Fue eso, un estilo de vida que nos quedó inculcado y a partir de ahí fue como que cada uno fue desarrollando y eligiendo de qué manera y que camino ir siguiendo, pero siempre rodeado más o menos de los valores dados en los Scout.”
(Referente Grupo Scout, 2024)

“El Grupo Scout es parte de la identidad de la comunidad de Villa Allende.”

“El hecho de la memoria es importantísimo porque te ayuda a ver qué hacer y qué no hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, si volver a hacerlo o no. Creo que el hacer memoria y más de estas actividades es lindo porque te trae de nuevo a lo que hiciste y te lleva a reflexionar: "Bueno, a ver, qué podemos hacer de acá en adelante", también para poder transmitirlo, para ver si se contagia alguien más y ver en qué se puede seguir cambiando, ir mejorando o ir haciendo, porque estamos en una sociedad en que hace falta cambio y hace falta pensarse todo el tiempo, tratar de pensarse y, de alguna manera, aportar y participar. Me parece que esto de ir devolviendo es también hacer memoria, de lo que alguna vez hiciste o a lo que fuiste llevando adelante.” (Referente Grupo Scout, 2024)

Movimiento Semilla

Grupo Movimiento Semilla es un colectivo de jóvenes congregados en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Semillas tiene la misión de llevar el evangelio a la comunidad local y para ello acompañan los procesos de catequesis y confirmación, de retiros espirituales, así como realizan actividades solidarias y de asistencia a la comunidad.

“Como un espacio de confianza que permite ese escuchar y acá todos hablan. ¿no? Y nadie te dice: “Bueno, no, porque vos sos chiquito, no te escucho”. [...] La meta principal es llevar a Jesús a todos, sin por qué, sin para qué, es transmitir esto que nosotros vivimos y el principal objetivo, no es venir por venir porque seamos más, sino que los que estemos realmente podamos vivir en Jesús.” (Referenta Movimiento Semilla, 2023)

"A mí me encanta volver atrás y contar cómo era el grupo antes y cómo es hoy porque siento que nunca se frenó, sino que siguió creciendo, creciendo, creciendo persistente y perseverante en la fe en Jesús... Me encanta mirar atrás y ver que nunca nos quedamos, creo que eso es súper valioso. A pesar de que hay un montón de gente que entró y salió del grupo, un montón de gente que dejó su huella y que siempre decimos, sos semillas para toda la vida... Y eso es volver atrás, volver a hoy, y seguir viendo que el grupo crece por algo, por esa semilla que se mantiene."

(Referenta Movimiento Semilla, 2023)

32

Memoria colectiva: aproximaciones para pensar(nos)

Los talleres fueron una oportunidad para las organizaciones de reflexionar acerca de su accionar y realizar un ejercicio de memoria activa, lo que permitió hacer balances y/o cierres acerca de su participación en la ciudad de Villa Allende. Esto cobra relevancia dado que la desarticulación de algunos espacios generó que ya no haya actividades de forma conjunta con la misma frecuencia.

El principal aprendizaje a lo largo de este proceso extensionista fue reconocer la necesidad de las organizaciones –a pesar de no encontrarse en funcionamiento– de contar con espacios de escucha e introspección. Lxs participantes de los espacios nos compartieron las dificultades para poder pensarse y tener momentos de reflexión enmarcadas en las agendas de sus actividades personales.

Dichos intercambios permitieron reconocer los intereses y necesidades de las juventudes en la ciudad a partir de sus experiencias situadas en momentos concretos de participación. Y en base a ello ser capaces de repensar las posibilidades y desafíos de la ciudadanía juvenil y de los espacios de participación de jóvenes en la actual coyuntura. De esta manera, la memoria colectiva se presentó como un canal para pensar un modelo de ciudad deseable en donde la concreción de los derechos sea un elemento central.

Los encuentros nos permitieron sistematizar la diversidad de actividades propuestas desde los espacios para vincularse con la comunidad en pos de promover la accesibilidad a derechos y pensar a las organizaciones como generadoras de oportunidades, participación y ciudadanía. Entre algunas de las principales acciones podemos destacar: talleres de ESI en escuelas y barrios; participación de radios comunitarias; producciones gráficas, literarias y artísticas de difusión; talleres de teatro; espacios de consejería; varietés artísticas, festivales y murgas; participación en marchas y movilizaciones; declaraciones de interés municipal; participación en Consejos Directivos (de Cultura y Ambiente); entre otras.

Estas actividades han permitido que las organizaciones cuenten con un diagnóstico acerca de la accesibilidad a derechos de las juventudes en la ciudad. Lxs participantes reconocen a Villa Allende como una ciudad que margina territorial y simbólicamente, lo que tiene como resultado una acentuada segregación urbana. Por ello, los diferentes espacios a lo largo de los años focalizaron su accionar en los barrios más excluidos en un intento por generar espacios de inclusión.

“Hoy la mayoría de las organizaciones con las que compartimos la mañana están disueltas pero siguió esta red, de hecho somos amigos, no es que no nos vimos nunca más y no siguió, lo que se hizo no fue historia, sino que se marcó un momento dentro de la historia. Si bien no hubo trascendencia dentro de la organización, para el pueblo si hubo trascendencia.”

(Referente ASA, 2024)

“Se notó que existe esa red, sigue existiendo, y por más de que no estemos organizadxs en una institución o en algo más orgánico, más duro, esa red existe porque seguimos siendo básicamente los mismos y se van sumando otrxs que vienen participando.” (Referente EVA,

2024)

Las experiencias de participación compartidas por lxs referentxs han aportado a comprender que durante su periodo de participación no existió una política de juventudes por parte del municipio que acompañase sus actividades y accionar social, sino que, más bien, la agenda de las juventudes era encabezada por las iniciativas de estos espacios y su activa militancia.

A su vez, múltiples referentxs compartieron que un elemento clave que influyó en la finalización del espacio o su participación en los mismos fue el poco acompañamiento del municipio, ya sea para articular acciones conjuntas y/o brindar financiamiento, lo que derivó en que el sostenimiento de las organizaciones requiriera un mayor esfuerzo colectivo (por ejemplo, realizar acciones extras para juntar dinero y luego destinarlas a la accesibilidad a derechos). En complemento, lxs referentxs afirman que la militancia que había impulsado la conformación de los espacios terminó por ser desgastante a nivel personal, ya que ciertos proyectos de vida llevaron a que tengan que distanciarse de sus respectivos espacios de participación.

En el fondo de ese desplazamiento habitan recuerdos y una memoria vital. No somos ex jóvenes (o intentamos no serlo), no por una cuestión etaria, sino por decisión, hay aquí cuestiones pendientes con el pasado cercano, o más bien, sobre qué se hace él, con toda esa materia sensible que —como marcas, como tics, como posturas— aún portan nuestros cuerpos. No somos ex ricoteros, ex tribuneros, ex habitantes de las giras nocturnas y barriales; somos las ganas de ser agitándola. El agite, como corriente subterránea de nuestras juventudes precarias, y eso bastante difícil de codificar, que llamamos en algún momento aguante, fueron, y son aún, el combustible vital para movernos. Esas continuidades con nuestro pasado, esas memorias, no pueden ser anestesiadas o bloqueadas así no más; que no se corte entonces. Sensiblemente desde acá, impugnamos las retóricas del orden, del consumo, de la seguridad social y existencial: de la adultez agilada. Estas memorias no se negocian, el pasado es siempre posibilidad de ponerle preguntas al presente: ni nostalgia ni estetización, legado para una adultez pilla, experiencia que vuelve como impulso para el desplazamiento, viejo agite que se hace acto en los insólitos encuentros de hoy. Si el pasado no es legado, es pura anécdota y vivencialismo inofensivo, de ese al que se apela para quejarse de la época, pero no para meterle problemas y pudrirla. (Colectivo Juguetes Perdidos, 2016, p.155)

Agradecimientos:

Nuestro más sincero agradecimiento a quienes desde su generosidad, cariño y solidaridad nos recibieron y compartieron parte de su vida. Le agradecemos a todas las personas que aportaron a la construcción de este trabajo. El amor y compromiso que atraviesan sus relatos de militancia y lucha recorren estas páginas y continúan sembrando ideales de justicia. También a Nicolás Giménez Venezia y a Luis Arévalo por su acompañamiento, enseñanzas y aprendizajes compartidos.

iphs

instituto de política,
sociedad e intervención social
facultad de ciencias sociales

facultad de ciencias
sociales

SEU

Secretaría
de Extensión
Universitaria

UNC

Nacional
de Córdoba